

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJTIMOIYLASHUVIDA NUTQIY KOMPETENSIYA RIVOJLANGANLIK DARAJASINING AHAMIYATI

Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi

Qarshi Davlat Universiteti, Maktabgacha ta'lim kafedrası tayanch doktoranti

Orcid-0009-0008-3047-7826

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19533560>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvida nutqiy kompetensiya rivojlanganlik darajasining ahamiyati tahlil qilinadi. Nutqiy kompetensiyaning bolalarning muloqotga kirishish, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish hamda jamiyatga moslashish jarayonidagi o'rnini yoritilgan. Tadqiqot davomida nutqiy rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvi samaraliroq kechishi asoslab berilgan. Shuningdek, nutqiy kompetensiyaning rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari va samarali metodlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: nutqiy kompetensiya, ijtimoiylashuv, maktabgacha ta'lim, kommunikativ ko'nikmalar, nutq rivoji.

Аннотация. В данной статье анализируется значение уровня развития речевой компетенции в процессе социализации детей дошкольного возраста. Освещается роль речевой компетенции в формировании коммуникативных навыков, установлении социальных отношений и адаптации ребенка в обществе. В ходе исследования обосновано, что у детей с высоким уровнем речевого развития процесс социализации проходит более эффективно. Также рассмотрены педагогические условия и эффективные методы развития речевой компетенции.

Ключевые слова: речевая компетенция, социализация, дошкольное образование, коммуникативные навыки, развитие речи.

Abstract. This article examines the importance of the level of speech competence development in the socialization of preschool children. The role of speech competence in developing communication skills, forming social relationships, and adapting to society is highlighted. The study substantiates that children with a higher level of speech development demonstrate more effective socialization. Additionally, pedagogical conditions and effective methods for developing speech competence are discussed.

Key words: speech competence, socialization, preschool education, communication skills, speech development.

Dunyoda ta'lim sohasida olib borilayotgan keng izlanishlar, ta'limda kuzatilayotgan o'sish maktabgacha ta'lim sohasida ham zamon talablariga mos holda rivojlanishni taqozo etmoqda. Xususan, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi kundan-kunga dolzarb masala sifatida e'tirof etilmoqda va pedagogik jarayonda ushbu muammoni bartaraf etishning turli yo'llari va metodlari ishlab chiqilmoqda. Xorijda olib borilayotgan tadqiqotlar ushbu masalaning o'ziga xos yechimini izlab topishda turli metodikalardan foydalanmoqda.

O`z tasdig`ini topayotgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalar nutqiy kompetensiyalarining rivojlantirishi ularning ijtimoiylashuvida muhim ahamiyatga ega bo`lib hisoblanadi. Xususan bu yoshdagi bolalar atrofdagilar bilan oson til topishishi hamda yangi sharoit hamda insonlarga tezda moslashishida ulardagi nutq rivojlanishi muhim xususiyat hisoblanadi.

Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning nutqiy faolliklarini oshirish uchun esa artpedagogik yondashuv metodlaridan foydalanish samarali natijaga olib keladi.

Bolalarni maktabgacha yoshdan boshlab, ularni shaxs sifatida e`tirof etgan holda munosabatda bo`lish nafaqat ularning kelajagi uchun, balki, yurtimiz kelajagi uchun ham muhimdir.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev 2022 yil 15-noyabrda Toshkent shahrida bo`lib o`tgan “Kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ularga ta`lim berish masalalari bo`yicha jahon konferensiyasi”da so`zlagan nutqida maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalar yetuk rivojlanishi qanchalar muhim masala ekanligini ta`kidlab shunday degan edilar: “Bu borada, avvalambor, yoshlar va bolalarga e`tibor va amaliy g`amxo`rlik ko`rsatish, ularni jismoniy va ma`naviy barkamol etib tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratmoqdamiz. Bolalarni kichik yoshdan boshlab rivojlantirish orqali kelajakda ularning o`zligini to`la namoyon etishiga mustahkam zamin yaratayapmiz. Zero, bu ezgu maqsadimiz yo`lida sarflangan investitsiyalar ertaga bir necha barobar ortig`i bilan qaytishiga shubha yo`q” [1]

Zamonaviy ta`limda art terapiya usullari ta`lim berish hamda davolash ishlarida o`ziga xos ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shu sababdan ko`plab xorij olimlari hamda yurtimiz tadqiqotchilari ushbu yo`nalishning natijaviyligini o`z tajribalarida isbotlab kelmoqda. Xususan Susanina.I.V o`zining “Art terapiyaga kirish” asarida unga quyidagicha ta`rif bergan: “Art terapiya – bu taqlidning teskarisi. Bu yerda siz faqat ma`lum bir narsaga amal qilishingiz kerak. Art terapiya – muvaffaqiyatli takrorlangan ob`ekt, chizilgan nusxasi yoki haykaltaroshlik o`z-o`zidan qoniqish hissi bilan birga bo`lishi mumkin. U sizni kashf etadigan va rivojlantiradigan ijodiy jarayonga yo`naltiradi”. [7; 32]

Ushbu metoddan maktabgacha ta`lim faoliyatida foydalanilganda bolajonlar bir birlari bilan hamda pedagoglar bilan o`zaro muloqotga kirishadi. Bu jarayon esa ularning nafaqat nutqiy rivojlanishiga, balki, ijtimoiylashuv jarayoniga ham ijobiy ta`sirini ko`rsatmay qolmaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda artpedagogikasining turli xil samarali usullaridan foydalanish mumkin. Xususan, ertak terapiyasi orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda hikoya qilish qobilyatini shakllantirish mumkin. Turli ertaklarni eshitib qayta hikoya qilish esa bolalarning lug`at boyligini oshirishda yaxshi samara beradi.

Darhaqiqat, barchamizga sir emaski, ertaklar nafaqat boladagi nutqiy rivojlanish uchun balki ularning ruhiyati uchun ham juda muhim sanaladi. Ertaklar orqali bolalarning his tuyg`ularini, ichki kechinmalarini, hayajonlarini yuzaga chiqarish mumkin. Ezgulik bilan tugaydigan ertak va hikoyalarni tinglagan bola qo`rquvni yengib o`z asliyatini ko`rsata oladi. Shu boisdan bolalarda mustaqil fikrlash hamda erkin so`zlay olish qobilyatini shakllantirish uchun ertak terapiyasi muhim vosita hisoblanadi.

Bolalardagi nutqiy kompetensiyalar rivojlanishi ularning bilimlarni faol o`zlashtirish jarayonini yengillashtiradi. Nutq bolalarning yangi bilim va ko`nikmalarni shakllantirishida muhim omil hisoblanadi. Vigotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasiga ko`ra, ta`limiy o`yinlar orqali bolaning nutqiy rivojlanishi ijtimoiy muloqot bilan chambarchas bog`liqdir.

“O'yinda yosh organizmlarga xos bo'lgan talab va ehtiyojlar qondiriladi, hayotiy faollik ortadi, quvnoqlik tarbiyalanadi. Bolalarning nutqini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan o'yin turlari bolalardagi mohirlikni, mustaqil muloqot usullarini shakllantirishga qaratilgan. Turli nutq buzilishlariga ega bo'lgan maktabgacha maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin faoliyati katta ahamiyatga ega, hamda ular shaxs va intellektning har tomonlama rivojlanishiga zarur shart-sharoit yaratadi.” [2;6]

Bundan tashqari maktabgacha yoshdagi bolalar turli o'zbek xalq o'yinlarini ham sevib o'ynaydilar. Shuningdek, bu o'yinlar davomida ko'plab do'stlar orttirishi hamda ular bilan muloqotga kirishishi mumkin. Masalan, “Oq terakmi ko'k terak” o'ynini misol qilib oladigan bo'lsak, bu o'yinda bolalar faol so'zlashadilar.

O'zbek xalqining qiziqarli quvnoq o'yinlaridan yana biri “Tapir-tupir qaldirg'och”. Bu o'yinda ham bolalar o'zaro suhbatga kirishadi. Bunday o'yinlarni juda ko'plab misol qilish mumkin. Bu o'yinlarning barchasi maktabgacha yoshdagi bolalarda faol nutqni rivojlantirish uchun yetakchi ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, maktabgacha davrdagi bola uchun kattalar bilan muloqot hamon tilni, nutqning shakl va vazifalarini rivojlantirishning asosiy manbasi sifatida chiqadi. Bolaning to'laqonli rivojlanishi uchun uning o'z tengdoshlari bilan birgalikda o'ynashi ham muhim ahamiyatga ega. Bir-biriga yaqin joyda o'ynar ekan bolalar o'yinda tengdoshining ham ishtirok etayotganidan va uning e'tiborini jalb qilganidan quvonadilar, o'zlarining o'yinlarini sharhlaydilar. Natijada birgalikdagi ko'ngilochar o'yinlar hosil bo'ladi, unda o'yin harakatlarini so'z bilan ifodalaydilar, birgalikda harakat qilish, syujetni rivojlantirish haqida kelishib oladilar, unchalik murakkab bo'lmagan suhbatni olib boradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish masalalari bo'yicha jahon konferensiyasi” Toshkent – 2022. <https://kun.uz/news/2022/11/15/sarflangan-investitsiyalar-ortigi-bilan-qaytishiga-shubhayoq-shavkat-mirziyoyev-maktabgacha-talim-sohasiga-etibor-haqida>
2. Ahmedova Z.M, Ayupova M.Y, Xamidova M.P.:Logopedik o'yin darslik.Toshkent-2007 58b
3. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). – T.: “Barkamol fayz media”, 2018. – 432b
4. Киселева. М. В. Арт-терапия в работе с детьми. Санкт-Петербург-2006. С 83.
5. Копытина.А.И. “Арт-тепаия” Издательский дом «Питер», 2001 Г. С 317.
6. Ливехуд Б. Фазы развития ребенка / Пер. с нем. Калуга: Духовное познание, 1998 С 103.
7. Сусанина И.В «Введение в арт-терапию» учебное пособие. Москва. Когито-Центр-2007 С 51.
8. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) – М.: Просвещение, 1981 -122 б.
9. Ушинский К.Д. Родное слово // Собр.соч. – М., 1949. Т. – С 242.
10. Хо'jamberdiyeva.Sh.K, Abdusamatova.N.J, Isabayeva.A.Y “Bolalarni nutqini o'stirish” darslik. Toshkent – “Fan ziyosi” -2023y 238b
11. Зеленцова.Н.В. – Пешкова. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста. Санкт-Петербург Детство-пресс-2015 – С 17.